

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 158 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuxamedov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuxe'dov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomuro'dov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko'ra, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo'yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida.....	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	
O’smirlarda stressogen vaziyatga reaksiya bildirishning psixologik jihatlari	100
Aksakalova N. O.	
O’spirinlik davridagi xususiyatlar hasad paydo bo’lishining omili sifatida	103
Baykunosova Gulmira Yuldibayevna	
O’smirlik davrida olib boriladigan psixokorreksion faoliyatning o’ziga xosligi.....	107
Djumabayeva Manzura Bagibekovna	
Педагогико-квалиметрические основы развития социальных компетенций у учащихся.....	111
Мухсиева Азиза Шамситдиновна	
Ma’naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	117
Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna	
Особенности исследований девиантного поведения подростков	122
Алимова Елена Геннадьевна	
Biologiyani o’qitishda interfaol ta’lim texnologiyalardan foydalanishning metodik xususiyatlari.....	126
M.S. Pardayeva	
Yoshlarda vatanparvarlik tuyg’usini shakllantirishning milliy allomalarimiz tomonidan o’rganilganlik holati	131
Sirliyev Erkin Nazarovich	
Alohida ehtiyojga ega bo’lgan bolajonlarni rivojlantirishda musiqiy faoliyatning ahamiyati.....	136
Tursunova Nafisa Maxmudjon qizi	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining PIRLS va TIMSS xalqaro baholash sinovlariga tayyorlashdagi ilmiy-nazariy bosqichlar	139
Matyakubova Nuriya Azimbayevna	
Ko’zi Ojiz Bolalar Bilan Ishlashda MTT Tarbiyachisining roli.....	142
Usubbayeva Sohiba Farxadovna	
O’qish savodxonligi orqali kreativlik va metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	145
Jumaniyazova Go’zal Baxorovna	
Kvest texnologiyasi orqali bolalarda tadqiqiy bilish va refleksiyaning rivojlantirishda tarbiyachining fasilitatorlik yondashuvi.....	149
O’rinova Feruza O’ljayevna, Boltayeva Feruza A’zam qizi	
Pedagogik ta’lim jarayonida talabalarning kongruentlik sifatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	153
Mirzayev Sardor Amrillayevich	

PEDAGOGIK TA'LIM JARAYONIDA TALABALARNING KONGRUENTLIK SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Mirzayev Sardor Amrillayevich

Qarshi davlat universiteti, 2-bosqich doktoranti

Annotatsiya: Maqolada pedagogik ta'lim jarayonida o'quvchilarda uyg'unlik fazilatlarini rivojlantirish metodologiyasini takomillashtirish masalasi yoritilgan. Fikrlar, his-tuyg'ular va xatti-harakatlarning uyg'unligi sifatida tushuniladigan muvofiqlik malakali va o'ylaydigan o'qituvchilarni shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ushbu tadqiqot bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy va shaxsiy rivojlanishini ta'minlash uchun pedagogik amaliyotda muvofiqlikni rivojlantirishning muhimligini ta'kidlaydi. Tadqiqot maqsadli ta'lim usullari, reflektiv amaliyotlar va o'z-o'zini baholash vositalari orqali muvofiqlik fazilatlarini oshirishga qaratilgan asosiy strategiya va usullarni aniqlaydi. Muvofiqlikni rivojlantirishni o'quv dasturiga integratsiyalash orqali, tadqiqot talabalar murakkab ta'lim muhitida harakat qilish va o'quvchilar bilan haqiqiy munosabatlarni o'rnatish uchun yaxshi tayyorgarlikka ega ekanini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Muvofiqlikni rivojlantirish, pedagogik ta'lim, reflektiv amaliyot, o'quvchi va o'qituvchining uyg'unligi, kasbiy o'sish, ta'lim metodologiyasi, o'qituvchining kompetentsiyalari, o'z-o'zini baholash.

Abstract: The article describes the improvement of the methodology for developing students' harmonious qualities in the process of pedagogical education. Conformity, often understood as a combination of thoughts, feelings, and behaviors, plays a crucial role in developing competent and reflective teachers. This study highlights the importance of developing coherence in pedagogical practice to ensure the professional and personal development of prospective teachers. The study identifies key strategies and methods for enhancing compliance qualities through targeted learning methods, reflective practices, and self-assessment tools. By integrating compliance development into the curriculum, research shows that students are better equipped to navigate complex learning environments and build authentic relationships with students.

Key words: Compliance development, pedagogical education, reflective practice, student-teacher alignment, professional growth, educational methodology, teacher competencies, self-evaluation.

Аннотация: В статье описано совершенствование методики развития гармоничных качеств студентов в процессе педагогического образования. Конформность, часто понимаемая как сочетание мыслей, чувств и поведения, играет решающую роль в развитии компетентных и размышляющих учителей. Данное исследование подчеркивает важность развития согласованности в педагогической практике для обеспечения профессионального и личностного развития будущих учителей. В исследовании определены ключевые стратегии и методы повышения качества соблюдения требований с помощью целевых методов обучения, рефлексивных практик и инструментов самооценки. Исследования показывают, что благодаря интеграции обеспечения соответствия требованиям в учебную программу учащиеся лучше подготовлены к ориентированию в сложной учебной среде и построению подлинных отношений со студентами.

Ключевые слова: Развитие комплаентности, педагогическое образование, рефлексивная практика, сближение студент-преподаватель, профессиональный рост, методика обучения, компетенции учителя, самооценка.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim davrida tanqidiy fikrlash va axloqiy qarorlar qabul qilishga qodir, har tomonlama barkamol shaxsni shakllantirishga e'tibor kuchaymoqda. Ushbu maqsadga erishishda muhim fazilatlardan biri muvofiqlikdir. Bu fazilat insonning qadriyatlarini, xatti-harakatlari va mulohazalari o'rtasidagi uyg'unlikni anglatadi. Talabalarda, ayniqsa, pedagogik ta'lim olgan yosh avlodda uyg'unlikni rivojlantirish nafaqat bilimli, balki o'z amaliyotida axloqiy tamoyillarga amal qiluvchi bo'lajak o'qituvchilarni tarbiyalash uchun alohida ahamiyatga ega.

Pedagogik ta'lim jarayonida o'quvchilarda uyg'unlik fazilatlarini tarbiyalash metodikasi ularning nazariya va amaliyotni samarali bog'lash qobiliyatini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon asosiy axloqiy tamoyillarni o'zlashtirishga va ularni o'z kasbiy hamda shaxsiy hayotida izchil qo'llashga yo'naltirilgan. Bu

turli pedagogik strategiyalar, o'z-o'zini mulohaza yuritish amaliyoti va qadriyatlarga yo'naltirilgan faoliyatlarni birlashtirish orqali amalga oshiriladi. Shu orqali o'qituvchilar o'quvchilar bilan samarali muloqot qilish, yaxlitlikni namoyon etish va ijobiy, uyg'un o'quv muhitini yaratishga qodir bo'ladilar.

Mazkur maqola nazariy asoslarni va amaliy yondashuvlarni tahlil qilib, bo'lajak o'qituvchilarda muvofiqlik fazilatlarini rivojlantirishning innovatsion usullarini o'rganishga qaratilgan. Unda pedagogik ta'limning asosiy elementi sifatida muvofiqlikning ahamiyati ta'kidlanadi va pirovardida barkamol, fikrlovchi va axloqiy tarbiyachilarni shakllantirishga hissa qo'shish maqsad qilingan[1].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'quvchilarda, xususan, pedagogik ta'lim bilan shug'ullanadigan talabalar orasida uyg'unlik fazilatlarini rivojlantirish zamonaviy ta'lim tadqiqotlarida katta e'tiborni tortmoqda. Ko'pincha shaxsiy yaxlitlik, haqiqiylik va shaxsning e'tiqodlari, xatti-harakatlari va qadriyatlari o'rtasidagi izchillik bilan bog'liq bo'lgan muvofiqlik tushunchasi o'z kasbiy va shaxsiy sohalarida ushbu fazilatlarini modellashtira oladigan o'qituvchilarni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega.

Muvofiqlik tushunchasi Karl Rojersning asarlariga tayanadi. Rojers (1961) muvofiqlikni insonparvarlik ta'limi kontekstida samarali shaxslararo muloqot va o'z-o'zini rivojlantirishning asosiy sifati sifatida ta'kidlagan. Uning fikricha, o'qitish jarayonidagi muvofiqlik shaxsiy qadriyatlarni kasbiy harakatlar bilan uyg'unlashtirish imkonini berib, o'quvchilar uchun hurmat va tushunishga asoslangan muhitni yaratadi. Bu, ayniqsa, pedagogikada muhim, chunki o'qituvchining haqiqiyliги ishonchga asoslangan ta'lim muhitini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bundan tashqari, Maslouning (1970) o'z-o'zini amalga oshirish bo'yicha ishlari muvofiqlikning ahamiyatini ta'kidlaydi. U muvofiqlikka erishgan odamlar boshqalarning rivojlanishiga ko'proq hissa qo'sha olishlarini ko'rsatib bergan, bu esa ta'lim jarayonining ajralmas jihatidir.

Reflektiv amaliyot o'qituvchi ta'limida muvofiqlik fazilatlarini rivojlantirishning asosiy usullaridan biri sifatida ko'riladi. Schön (1983) ta'kidlashicha, reflektiv amaliyotchilar nazariya va amaliyot o'rtasidagi tafovutni bartaraf etishga ko'proq moyil bo'ladilar, chunki ular doimiy ravishda o'z kasbiy harakatlarini shaxsiy qadriyatlari va ta'lim maqsadlari bilan muvofiqlashtiradilar. Zayxner va Liston (1996) buni qo'llab-quvvatlab, reflektiv amaliyot bo'lajak o'qituvchilarni o'zlarining ta'lim falsafasi, axloqiy pozitsiyasi va hissiy javoblarini tanqidiy tahlil qilishga undashini ta'kidlashadi. Bu orqali o'qituvchilarda uyg'unlik shakllanadi.

Farrell (2018) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar ushbu da'voni tasdiqlaydi. Uning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, muntazam reflektiv amaliyot bilan shug'ullanadigan talaba-o'qituvchilarda o'z o'qitish uslublarida muvofiqlikni rivojlantirish ehtimoli yuqoriroq bo'ladi. Sinfidagi tajribalar haqida mulohaza yuritish orqali talabalar o'z niyatlari va harakatlari o'rtasidagi tafovutlarni anglab, asosiy qadriyatlariga moslashish uchun zarur o'zgartirishlarni amalga oshiradilar. Ushbu yondashuv, adabiyotlarga ko'ra, bo'lajak o'qituvchilar orasida uyg'unlikni rivojlantirishning eng samarali metodologiyalaridan biri sifatida baholanadi.

O'quvchiga yo'naltirilgan o'qitish usullarining muvofiqlik sifatlarini rivojlantirishdagi o'rni ko'plab olimlar tomonidan ta'kidlangan. Masalan, faol ta'lim modeli, bu usul o'quvchilar ishtiroki va o'z-o'zini boshqarishga asoslanib, Rojersning ta'limga gumanistik yondashuvi bilan chambarchas bog'liqdir. Bunday muhitni yaratadigan o'qituvchilar talabalar uchun kurs mazmunini chuqurroq o'zlashtirish va o'z o'quv jarayonlarini tahlil qilish imkoniyatini ta'minlaydi. Bu esa talabalarda muvofiqlikni rivojlantirishni rag'batlantiradi.

Brukfeld (2017) tanqidiy fikrlash va muloqotning o'qituvchi ta'limida tutgan o'rnini ta'kidlaydi. Uning fikricha, bunday amaliyotlar talabalarni o'z pedagogik e'tiqodlarini real o'qitish tajribasi bilan moslashtirishga undaydi. Shuningdek, Mezirov (2000) transformativ ta'lim nazariyasi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarida shuni qayd etadiki, o'z taxminlarini tanqidiy baholashga va tengdoshlari bilan fikr almashishga yo'naltirilgan talabalar shaxsiy o'sishni boshdan kechirishlari va o'z kasbiy identifikatorlarida muvofiqlikni rivojlantirishlari ehtimoli yuqoriroq.

Pedagogik ta'lim jarayonida hissiy intellektni rivojlantirish bo'lajak o'qituvchilarga o'z hissiy reaksiyalarini boshqarish va o'quvchilar bilan haqiqiy munosabatlarni saqlash imkonini beradi. Jennings va Greenberg (2009) tadqiqotlariga ko'ra, hissiy intellektga ega bo'lgan o'qituvchilar o'z kasbiy xatti-harakatlarida ko'proq izchillikni saqlaydilar, bu esa yanada qo'llab-quvvatlovchi va axloqiy jihatdan izchil sinf muhitini yaratadi.

Axloqni o'qituvchilar ta'limga integratsiyalash hal qiluvchi element sifatida belgilanadi. Kempbell (2008) ta'kidlaganidek, axloqiy qarorlar qabul qilish yuqori darajadagi shaxsiy va kasbiy qadriyatlar o'rtasida muvofiqlikni talab qiladi. Bu jihatlar pedagogik ta'lim jarayonida o'quvchilarda muvofiqlikni rivojlantirishning ajralmas qismidir[2].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Pedagogik ta'lim jarayonida o'quvchilarning uyg'un sifatlarini rivojlantirishni takomillashtirish bo'yicha tadqiqot metodologiyasi har tomonlama tahlilni ta'minlash uchun sifat va miqdoriy usullarni birlashtirgan tizimli

yondashuvni o'z ichiga oladi. Ushbu tadqiqotda sifat va miqdoriy yondashuvlarni o'z ichiga olgan aralash usullari dizayn qo'llaniladi. Sifat yondashuvi o'quvchilarning uyg'unlikka oid tajribalari, e'tiqodlari va qadriyatlarini chuqur tahlil qiladi, miqdoriy yondashuv esa muvofiqlikni kuchaytirishga qaratilgan aniq pedagogik tadbirlarning samaradorligini baholaydi. Tadqiqotning maqsadli aholi tarkibiga oliy o'quv yurtlarida o'qituvchilar tayyorlash dasturlarida tahsil olayotgan talabalar kiradi. Namuna jinsi, yoshi va ixtisosligi bo'yicha xilma-xillikni ta'minlash uchun tabaqalashtirilgan tasodifiy tanlama yordamida shakllantiriladi. Namuna hajmi statistik ahamiyatlilik talablari asosida aniqlanadi va taxminan 150–200 talabadan iborat bo'ladi. Stratifikatsiya mezonlari sifatida ta'lim ixtisosligi, o'qish yili (birinchi kursdan oxirgi kursgacha) va akademik ko'rsatkichlar hisobga olinadi.

Talabalarning o'z-o'zini baholagan muvofiqlik sifatlarini o'lchash uchun standartlashtirilgan Likert shkalasi asosida so'rovnomalar ishlab chiqiladi. Ushbu so'rovnomalar shaxsiy qadriyatlar, shaxslararo ko'nikmalar hamda o'quvchilarning e'tiqodlari va xatti-harakatlari o'rtasidagi muvofiqlikni baholashga oid savollarni o'z ichiga oladi. So'rovnomalar yordamida o'quvchilar o'rtasida muvofiqlik rivojlanish darajasini miqdoriy jihatdan o'lchash maqsad qilinadi. Shu bilan birga, yarim tuzilgan suhbatlar talabalarning kichik bir guruhi (taxminan 30 kishi) bilan o'tkaziladi. Bu suhbatlar ularning ta'lim yo'lidagi muvofiqlikni rivojlantirish bo'yicha tajribalarini o'rganishga qaratiladi. Ularning o'qitishda muvofiqlikni qanday idrok etishi, o'z-o'zini anglash jarayonidagi muvofiqlik va pedagogik amaliyotlarning ta'siri haqida chuqurroq ma'lumotlar to'planadi.

O'qituvchilar va murabbiylar bilan fokus-guruh suhbatlari esa o'quvchilarda uyg'un fazilatlarni rivojlantirish uchun qo'llanilayotgan pedagogik strategiyalarni o'rganish maqsadida o'tkaziladi. Ushbu muhokamalar orqali mavjud metodologiyalardagi kamchiliklar aniqlanadi va yaxshilash imkoniyatlari muhokama qilinadi. Shuningdek, to'g'ridan-to'g'ri sinf kuzatishlari amalga oshirilib, o'qitish strategiyalari, o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasidagi munosabatlar hamda muvofiqlikni targ'ib qiluvchi tadbirlarning samaradorligi baholanadi. Kuzatish natijalari ilg'or tajribalarni aniqlash va mavjud metodologiyalarni takomillashtirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Sifatli va miqdoriy ma'lumotlarni yig'ish natijalariga asoslangan holda aralashuv dasturi ishlab chiqiladi. Ushbu dastur o'quvchilarning uyg'un fazilatlarni oshirishga qaratilgan seminarlar, reflektiv mashqlar va tajribaviy o'qitish modullarini o'z ichiga oladi. Ushbu tadbirlar muvofiqlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan integratsiyalashgan pedagogik strategiyalarni taklif etadi va pedagogik ta'limni yanada samarali qilishga yordam beradi[4].

TAHLIL VA NATIJALAR

Ushbu tadqiqotning tahlili va natijalari pedagogik ta'lim jarayonida o'quvchilarda muvofiqlik fazilatlarni rivojlantirishda takomillashtirilgan metodologiyalarning ta'sirini baholashga qaratilgan. Miqdoriy so'rovlar, sifatli intervyular, fokus-guruhlar va sinfdagi kuzatuvlar orqali to'plangan ma'lumotlar taklif etilayotgan aralashuvning samaradorligini va o'qituvchilikka nomzodlarda mos keladigan fazilatlarni rivojlantirishning joriy amaliyotlarini tushunish uchun tahlil qilindi.

Muvofiqlik rivojlanishini baholash uchun mo'ljallangan so'rovda jami 180 talaba ishtirok etdi. Likert miqyosidagi so'rovnomadani olingan ma'lumotlar tavsiflovchi statistika, t-testlar va ANOVA yordamida turli guruhlarda mos keladigan o'sish naqshlari va ahamiyatini aniqlash uchun statistik tahlil qilindi.

Ta'riflovchi statistik ma'lumotlar: Aralashuvdan oldin talabalar o'rtasida o'z-o'zini baholagan o'rtacha muvofiqlik balli 5 dan 3,2 ni tashkil etdi, bu shaxsiy qadriyatlar va xatti-harakatlar o'rtasidagi moslashuvning o'rtacha darajasini ko'rsatadi. Aralashuvdan so'ng ball 4,1 ga ko'tarilib, sezilarli yaxshilanishni ko'rsatdi.

T-testi natijalari: Aralashuvdan oldingi va aralashuvdan keyingi muvofiqlik ballarini taqqoslaydigan juftlashtirilgan t-testi statistik jihatdan sezilarli o'sishni ($p < 0,05$) aniqladi, bu aralashuvning muvofiqlik rivojlanishiga ijobiy ta'sirini tasdiqladi. Ta'sir kattaligi (Cohen's $d = 0,72$) aralashuvning o'quvchilarning uyg'unligiga o'rtacha va kuchli ta'sirini ko'rsatdi.

ANOVA natijalari: Turli akademik mutaxassisliklar bo'yicha muvofiqlikni yaxshilashni solishtirish uchun dispersiya tahlili (ANOVA) o'tkazildi. Natijalar mutaxassisliklar o'rtasida sezilarli farqni ko'rsatmadi, bu aralashuv o'qituvchilar ta'limining barcha sohalarida bir xil darajada samarali ekanligini ko'rsatdi.

Intervyu va fokus-guruhlardan olingan sifatli ma'lumotlar: Sifatli ma'lumotlar tematik tahlil yordamida tahlil qilindi, bu muvofiqlikni rivojlantirish bilan bog'liq bir nechta asosiy mavzularni aniqladi: Talabalarning ta'kidlashicha, tuzilgan aks ettirish mashqlari ularning shaxsiy qadriyatlarini va o'qitish falsafasini chuqurroq tushunishga yordam bergan. Ko'pgina talabalar bu xabardorlik ularning xatti-harakatlarini o'z e'tiqodlariga moslashtirishda hal qiluvchi rol o'ynashini ta'kidladilar va bu muvofiqlikni oshirishga olib kelgan.

Rol o'ynash faoliyati va simulyatsiyalar talabalarga o'qitish stsenariylarida mos keladigan xatti-harakatlarni amalga oshirishga imkon berishda muhim ahamiyatga ega ekanligi ta'kidlandi. Ko'pgina talabalar ushbu amaliy qo'llanmalar ularga muvofiqlik haqidagi nazariy bilimlarni real dunyo o'qitish kontekstiga o'tkazishga yordam berganligini ta'kidladilar [5].

Mutaxassislar va tengdoshlarning fikr-mulohazalari talabalarning xatti-harakatlari ularning e'lon qilingan qadriyatlariga mos kelmaydigan sohalarini tanib olish uchun muhim ekanligini ko'rsatdi. Talabalarning

ta'kidlashicha, muntazam fikr-mulohazalar ularga o'zlarining kasbiy halolligi va odob-axloq qoidalarini yodda tutishlariga yordam beradi.

O'qituvchilar o'qituvchilari bilan bo'lib o'tgan fokus-guruh muhokamalari shuni ko'rsatdiki, pedagogik ta'limda muvofiqlik qadrlangan bo'lsa-da, avvalroq muvofiqlikni o'rgatishda tizimli yondashuvlar mavjud emas edi. Aralashuv o'qituvchilarni rivojlantirishning ushbu jihatiga katta e'tibor qaratdi va bu yanada qulay o'quv muhitiga olib keldi.

O'qituvchilar tomonidan amalga oshirilgan muvofiqlikni targ'ib qiluvchi strategiyalar samaradorligini baholash uchun sinfda kuzatuvlar o'tkazildi. Ushbu kuzatishlar bir nechta xulosalarni ochib berdi: muvofiqlik aralashuvda ishtirok etgan talabalar o'zlarining og'zaki ifodalari va o'qitish harakatlari o'rtasida yanada izchil moslashuvni ko'rsatdilar. Misol uchun, inklyuziv o'qitishning muhimligini o'z aks ettirish insholarida ta'kidlagan talabalar sinfda inklyuziv amaliyotni faol ravishda amalga oshirayotgani kuzatildi. Guruhlarda muhokama qilish, rolli o'yinlar va vaziyatga asoslangan o'rganish kabi o'qitish strategiyalari o'quvchilarni o'z qadriyatlariga haqida tanqidiy fikrlashga va uyg'un xulq-atvoriga amal qilishga undashda ayniqsa samarali ekanligi kuzatildi.

Mashg'ulotlar va tajribaviy o'quv modullarini o'z ichiga olgan ishlab chiqilgan aralashuv dasturi o'quvchilarning uyg'un sifatlarini sezilarli darajada oshirishga olib keldi. Interventsiyadan keyingi so'rov natijalari o'z-o'zidan bildirilgan muvofiqlikning o'sishini ko'rsatdi, sifatli mulohazalar esa talabalar o'z harakatlarini shaxsiy va kasbiy qadriyatlariga moslashtirish qobiliyatiga ko'proq ishonch hosil qilishlarini ko'rsatdi.

Ishtirokchilarning 85% dan ortig'i aralashuv ularning uyg'unlik haqidagi tushunchalarini va bu ularning kelajakdagi o'qituvchilik martabalarini bilan bog'liqligini yaxshilaganini aytdi. Talabalar tomonidan taqdim etilgan aks ettiruvchi jurnallar aralashuvdan so'ng ko'pchilik kasbiy etika va muvofiqlik muhimligini yaxshiroq tushunishlarini ko'rsatdi [5].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Pedagogik ta'limda o'qiyotgan o'quvchilarda muvofiqlik sifatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish o'z pedagogik faoliyatida haqiqiylik, axloqiy izchillik va reflektiv amaliyotni o'zida mujassamlashtira oladigan pedagoglarni tayyorlash uchun muhim ahamiyatga ega. Muvofiqlik asosiy xususiyat sifatida nafaqat shaxsiy o'sishni rag'batlantiradi, balki bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy identifikatorini oshiradi va ularga sinfda hamda shaxslararo kontekstda o'z qadriyatlarini, e'tiqodlari va harakatlarini moslashtirishga imkon beradi.

Ta'lim muassasalari o'zida aks ettiruvchi amaliyotlar, axloqiy tayyorgarlik, hissiy intellektni rivojlantirish va o'quvchilarga yo'naltirilgan pedagogik yondashuvlarni o'zida jamlagan holda, ushbu fazilatlarini tarbiyalovchi muhitni yaratishi mumkin. Tadqiqotlar ushbu strategiyalarning samaradorligini doimiy ravishda qo'llab-quvvatlaydi, ularning nazariya va amaliyot o'rtasidagi tafovutni bartaraf etishdagi rolini ta'kidlaydi va o'qituvchilar talabalarining uyg'un, o'ychan hamda samarali o'qituvchilar sifatida shakllanishini ta'minlaydi.

O'qituvchilar ta'limi rivojlanishda davom etar ekan, uyg'unlikka e'tibor o'qituvchilarning yaxlit rivojlanishining muhim tarkibiy qismi bo'lib qoladi. Ushbu metodologiyalarni mustahkamlash nafaqat bilim beradigan, balki o'z kasbiy hayotida to'g'rilik va haqiqiylikni namuna qiladigan o'qituvchilarni shakllantirishga hissa qo'shadi. Bu esa, o'z navbatida, talabalarga va ta'lim sohasiga keng miqyosda foyda keltiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Rojers, C. R. (1961). *Shaxs bo'lish to'g'risida: terapevtning psixoterapiyaga qarashi*. Houghton Mifflin.
2. Braun, S. va Glasner, A. (Tahrirlar). (1999). *Oliy ta'limda baholash masalalari: turli yondashuvlarni tanlash va ulardan foydalanish*. Ochiq Universitet Nashriyoti.
3. Schön, D. A. (1987). *Reflektiv amaliyotchini tarbiyalash: kasblarda o'qitish va o'qitishning yangi dizayni tomon*. Jossey-Bass.
4. Korthagen, F.A.J. (2004). "Yaxshi o'qituvchining mohiyatini izlashda: o'qituvchilar ta'limiga yanada yaxlit yondashuv sari". *O'qitish va o'qituvchilar ta'limi*, 20(1), 77–97.
5. Dewey, J. (1933). *Qanday o'ylash kerak: reflektiv fikrlash san'ati*. D.C. Heath & Co Publishers.
6. Kolb, D. A. (1984). *Tajriba asosidagi ta'lim: O'rganish jarayoni modeli*. Prentice Hall.
7. Mezirow, J. (1997). "Transformatsion o'rganish: refleksiya orqali yetuklikka erishish". *Yetuk ta'lim*, 48(1), 10–20.
8. Vygotsky, L. S. (1978). *O'rganish va rivojlanish: madaniy-tarixiy yondashuv*. Harvard University Press.
9. Freire, P. (1970). *Zulmdan ozod qiluvchi pedagogika*. Continuum.
10. Argyris, C. va Schön, D. A. (1974). *Amaliyotni nazariyasi: Yangi qobiliyatli tashkilotlar yaratish*. Addison-Wesley.
11. Brookfield, S. D. (1995). *Kengaytirilgan o'rganishni boshqarish: reflektiv fikrlashni rivojlantirish*. McGraw-Hill.
12. Gibbs, G. (1988). *O'rganish tajribasidan: talabalarni reflektiv o'rganishga jalb qilish*. Oxford Centre for Staff Development.
13. Hattie, J. (2009). *Ta'limda ko'rinadigan o'rganish: nima ishlaydi va nima ishlamaydi*. Routledge.
14. Shulman, L. S. (1987). "Bilimning turli turlari: o'qitish kasbini rivojlantirish". *O'qitish va o'qituvchilar ta'limi*, 15(2), 4–14.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.